

Катедра „Музика”

**Научна специалност Педагогика на обучението по 1.3.
(Методика на обучението по музика)**

Диана Вескова Петкова

**АВТОРЕФЕРАТ
НА
ДИСЕРТАЦИЯ**

за получаване на образователната и научна степен „доктор”

**Оптимизиране процеса на обучение по музика чрез
специализиран музикален софтуер**

**Докторант:
Диана Вескова Петкова**

**Научен ръководител:
Доц. д-р Жан Гологанов**

СОФИЯ, 2013

Съдържание

Обща характеристика на дисертационния труд	4
Увод.....	4
Актуалност на изследваната проблематика.....	4
Предмет, цел и задачи и хипотеза на изследването.	5
Методология на изследването.....	6
<i>Първа глава: Теоретична постановка на изследването</i>	6
1.1.Обучението като предмет на дидактиката и оптимизиране на процеса на обучение	6
1.2 Оптимизиране на обучението.	7
1.3. Обучението по музика- същност и специфика.....	8
1.3.1 Възприемането на музикално произведение - основна дейност на обучението по музика.	8
1.3.2. Методи за активизиране на възприемането на музика.	8
1.4. Информационни и компютърни технологии в процеса на обучение.....	9
1.4.1. Педагогическо взаимодействие в единния образователен процес.	10
1.4.2. Приложение на компютърни технологии в учебния процес.	10
1.4.3. Функции на компютърните технологии в обучението по музика.	11
<i>ВТОРА ГЛАВА: Дизайн на обучението по музика чрез специализиран музикален софтуер.</i>	11
2.1 История на музикалните компютърни технологии.	11
2.1.1. История на образователен музикален софтуер.	12
2.1.2.Специализирани програми.	12
2.1.3. Приложение на специализиран музикален софтуер в обучението по музика.	13
2.2. Психологични особености на обучението чрез специализиран софтуер.....	14
2.3. Взаимовръзки, дидактически принципи и методи напроцеса на обучение по музика,оптимизиран чрез специализиран музикален софтуер.....	15
2.4. Взаимовръзка между приложението на специализиран музикален софтуер и елементи на обучението- целеви, съдържателен, действен и резултативен	15
2.4.1. Целеви компонент.....	15
2.4.2. Съдържателен компонент.	17
2.4.3. Действен и резултативен компоненти на обучението.	18
<i>ГЛАВА 3: Експериментална постановка на изследването</i>	18
3.1 Състояние на проблема в началото на експеримента. Предварителен експеримент- етапи.	18

3.2. Педагогически експеримент- методика и организация.....	19
3.2.1. Методика на педагогическия експеримент.	20
3.2.2 Организация на педагогическия експеримент.....	22
3.3. Контролен етап	24
3.3.1 Статистически анализ на резултатите от звучаща задача-тест.	24
3.3.2. Анкета - качествен и количествен статистически анализ на резултатите.	25
3.3.3. Анализ на резултатите от метода - педагогическо наблюдение.	26
3.3.4. Анализ на резултатите според Нова Таксономия на Марцано.....	27
3.4.Обобщение.....	31
<i>Заключение</i>	32

Обща характеристика на дисертационния труд

Увод. Обществото и динамиката в развитието му поставя пред образованието изключително високи изисквания. В резултат от навлизането на компютърните технологии във всички сфери на живота се създава ново общество - информационно, което има различни образователни потребности. Оптимизирането на процеса на обучение с помощта на компютърни технологии променя рамките на традиционния образователен процес, като паралелно с това открива уникални възможности и перспективи, в потвърждение на факта, че обществото се намира пред образователна революция. В обществената практика се разгръща компетентностния подход като тенденция за развитие на съвременния човек чрез непрекъснато, компетентностно-ориентирано образование за всеки. Способността за творческо представяне на идеи, емоции и преживявания с помощта на музиката се свързва с културните компетентности. В резултат от усъвършенстването на технологиите, музикалната култура, като част от общочовешката, е в преломен момент. В такъв етап в музикалното образование е важно да се създадат условия за плавен преход към модерните технологии, без да се отричат и пренебрегват съществуващите до този момент традиционни методи и средства на обучение. В основата на този процес трябва да се заложи високо художествена естетика и следвайки процесите на информатизация на образованието, да се извлекат максимални дивиденди в културно-образователната област.

Обучението по изкуства в общообразователното училище няма аналог. Специфичните особености на семиотиката на музиката поставят различни от другите предметни области цели на образователния процес. Обучението е в тясна връзка с нивото на развитие на музикалните способности на личността и е в пряка зависимост от постепенното систематично натрупване на слухови представи. Възпитателната, образователната и развиващата функции на обучението са в хармонично единство. Не може да се създаде набор от знания и умения, без да се развиват музикалните способности на учениците и без да се формират естетически критерии за оценка, на базата на целенасоченото усвояване на художествено значими музикални образци. Разбирането на музикалната материя е в основата на емоционално-ценностното отношение към музикалното изкуство и създава условия за развитие на цялостна представа за музиката, придобиване на опорни, ключови знания, умения и навици, за успешно самостоятелно занимание с основни музикални дейности.

Анализирайки новите тенденции и теории в съвременната дидактика, могат да се направят следните заключения:

- обучението на първо място трябва да се основава на опита, а опит се придобива чрез активна дейност в образователната област;
- все по-често се акцентира на възможностите за развитието на определени способности на личността, а не на количеството репродуцирана информация;
- активно се обсъждат възможностите за **учене през целия живот**, като в образователния процес се въвеждат такива педагогически технологии, които да позволят самообучение и развитие, съобразно индивидуалните интереси на личността.

Актуалност на изследваната проблематика. Приложението на специализиран музикален софтуер в процеса на обучение по музика, с цел

оптимизиране на обучителния процес е особена симбиоза между постиженията в информационните и компютърни технологии, образователните технологии и художествено - културната област от човешкото общество. Независимо от ранното развитие на музикалните компютърни технологии и наличието на невероятно голям ресурс от видове специализиран музикален софтуер, в българското средно общообразователно училище **няма установена практика** за употреба на музикални компютърни програми в обучителния процес и липсват закупени и адаптирани такива. Все по-актуално е създаването на електронни учебници, но те презентират учебното съдържание. Функцията им е основно образователна и се използват само информативните способности на ИКТ. Развитието на музикални способности, реализирането на идеи, създаването на продукт на художествено-творческа дейност, както и разбирането на съществени свойства на познавателния обект и на причинно-следствените връзки, може да се реализира пълноценно чрез специализиран музикален софтуер. За да се предотврати диалектичното противоречие, е важно всяко прилагане на технологии и програмни продукти в обучителния процес да бъде целенасочено и акуратно по отношение на анализа за обективното му влияние.

Оптимизацията на обучението по музика в настоящото изследване се разглежда като **възможност да се компенсират пропуски** в обучителния процес. Компютър, подсигурен с необходимия музикален софтуер може да се разглежда като нов музикален инструмент за съвременното информационно общество и се явява средство, чрез което обучавания може да се доближи до високо-художествени образци и да преживее творчески процес като по-този начин се създава възможност за реализиране на образователната, развиващата и възпитателна функции на обучението.

Предмет, цел и задачи и хипотеза на изследването.

Въз основа на горепосочените факти, аргументи и констатации се формулират: предмет, цел, задачи и хипотеза на теоретико-експерименталното изследване.

Предмет на изследването е специализираният музикален софтуер в обучението по музика в прогимназиален етап на основна образователна степен (VI клас).

Цел на изследването е проучване *на възможностите за оптимизация на дейността възприемане на музика чрез използването в процеса на обучение на специализиран музикален софтуер.*

Въз основа на така поставената цел се определят следните научно-изследователски **задачи**:

- Проучване и анализ на научната литература по въпросите, свързани с теория на обучението, оптимизиране на обучението, спецификата на учебния процес, в който се използват информационни компютърни технологии.
- Проучване и анализ на литературата за видовете музикален софтуер и класификация на съвременните музикални технологии.
- Разработване на методика за емпирично разкриване на същността на процеса на обучение по музика чрез специализиран музикален софтуер. Анализирание на компонентите на обучението и оптимизиране на съдържателната му страна.
- Анализ на видовете музикален софтуер и избор на подходящ такъв за постигане на целите на настоящото изследване.
- Създаване на експериментален модел за оптимизиране на процеса на възприемане на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер.
- Провеждане на педагогически експеримент.
- Представяне на експерименталните резултати и извеждане на съответни заключения и препоръки.

Хипотеза: приложението на специализирани музикални програми в обучението по музика **оптимизира процеса на обучение, стимулира емоционалната отзивчивост**, създава условия за **реализиране на творчески процес и повишава успеваемостта и познавателния интерес** при възприемане на музика.

Емоционалната отзивчивост и творческата дейност се явяват показатели за реализиране на целите на обучение. Това е предпоставка за използване на Нова таксономия на Марцано в целеполагащия компонент на обучението.

Методология на изследването

В изследването са приложени количествени и качествени методи за събиране на данни: *анкета, звучаща задача и педагогическо наблюдение*. Извършва се еднофакторен статистически анализ на данните и сравняване на средните резултати – ANOVA (ANalysis Of VAriance). Данните са обработени със статистически програми SPSS и Statistica

В педагогическия експеримент участват ученици от шести клас (13г.-14 г.) на СОУ “Симон Боливар“ гр. Пловдив.

Изследването е проведено на три етапа (2005 г. – юни 2011г.). В **първия** етап от 2005г. до 2007 г. се изследват информативните функции на компютърните системи в обучението. През **втория** етап – 2007-2010г., се изследват тематичните и информативни функции на софтуера. **Третият** етап, от 2010 г. - 2011 г. е основен и представлява експериментално приложение на специализиран музикален софтуер в обучението по музика.

Първа глава: Теоретична постановка на изследването

1.1. Обучението като предмет на дидактиката и оптимизиране на процеса на обучение

Съдържателната страна на обучението като термин се анализира от редица изследователи в педагогиката. Развиващото и възпитателно-формиращото влияние на процеса над личността е предпоставка за въвеждане на понятието. Повечето от термините в педагогиката са поливалентни и това е резултат от множеството връзки и зависимости на отделните компоненти. **Обучението** е предмет на дидактиката. То е **целенасочен процес** на взаимодействие между обучаван и учител и не се разглежда само като обект на изучаване, но и като обект на научно-обосновано конструиране. Обучението е двустранен процес, като преподаването е дейност на учителя, а ученето - дейност на ученика. То е възпитание и развитие в процеса на учебната дейност, от което произлиза управляемо познание, усвояване на обществено-историческия опит, възпроизвеждане, овладяване на една или друга конкретна дейност, лежаща в основата на формирането на личността(2).

В новото постиндустриално общество все по-често се създават теории на базата на потребностите на обществото, откриват се все повече нюанси на определен термин. Обучението се разглежда като процес на *постоянна трансформация на личността*(37). Акцентира се върху обучение на основа на опита(11), което е предизвикателство за съвременната образователна система, тъй като *педагогът трябва да планира ситуации, от които да извлича дивиденди в интерес на образователните цели*. Редица изследователи като Хуберт Рамперсад, Дейвид Колби, Рег Реванс, Кен Робинсън се опитват да изведат основните поанти на съвременното обучение. Доминиращите насоки в техните теории са формулирани в „Методология и технология за създаване на държавни образователни изисквания”(15). Характерни белези на новия дизайн на обучението са :

1. Ориентиране на обучението към нова теория за субекта, съответстваща на интересите, възможностите и способностите на ученика. Ученикът е главен субект.
2. Доминиране на дейността принцип в разнообразни форми, чрез единство и на усвояването и на приложението и на контекста на знанията.
3. Насочване на обучението към решаване на задачи, а не към възпроизвеждане на упражненията.
4. Отреждане на водеща роля на рефлексията.
5. Организация на обучението върху метапознанието.

Независимо от множеството промени, елементите на функцията и структурата на обучение са достигнали своята оптимална определеност. **Обучението има три основни функции:** образователна, развиваща и възпитателна(5, 83). В процеса на обучение не трябва да се подценява нито един от функционалните му компоненти. Ролята и значението на различните **елементи** от функцията и структурата на обучението могат да се променят, актуализират и оптимизират с цел постигане на по-добри резултати в процеса.

1.2 Оптимизиране на обучението.

Оптимизирането е целенасочен подход към структурата на процеса на обучение, при който принципите на обучение, особеностите на учебното съдържание, комплексът от методи и форми, образователната степен се разглеждат в пълно единство. Въз основа на системен анализ се прави съзнателен, научно обоснован избор на най-добрия за конкретните условия вариант за структуриране на процеса на обучение(4). **Оптимизирането е педагогически ефективният път** към успеха, защото предлага избор на варианти и алтернативи. **Оптимизацията** е термин, който се отнася към подобряването на една система, така че да се намали натоварването ѝ. **Методиката на оптимизация** изисква **цялостен, осъзнат и целенасочен избор на най-рационалния и ефективен** за дадена ситуация вариант на организация на учебно-възпитателния процес. Оптимизирането на обучението е обвързано с образователни цели, то не е процес, който се случва сам по себе си. Беспалко(6) определя оптимизирането на обучението като логичен етап в развитието на педагогическата теория и практика, който се опира на всички предшестващи постижения, които са доказали своето позитивно влияние.

В изследване, свързано с образователната педагогическа прогностика, Гершунский (8, с.193-195) изтъква ролята на прогностичната педагогическа дейност при оптимизиране на обучението. Изключително важно всички решения да са поставени в рамката на учебно-възпитателната система. При оптимизирането творческата педагогическа дейност трябва да е подчинена на целите и съдържанието на съответната образователна степен и предметна област и да бъде гъвкава и ефективна при избора на методи, средства и организационни форми на обучение.

Бабанский използва системен подход за определяне на основните компоненти на оптимизацията на обучението. При системния подход на обучение изискванията произлизат от принципите на обучение и обхващат всички основни компоненти на процеса: цели, съдържание, средства очаквани резултати от обучението и външни условия. Той формулира три основни принципа с цел гъвкаво и коректно функциониране на системата при оптимизиране на процеса на обучение: *принцип на толерантност на дидактическия процес, принцип на факторите, принцип на срастване*(4). В теория на оптимизацията на обучението всички обекти на учебно-възпитателния процес се разглеждат като взаимносвързани, което на практика означава, че промяна на състоянието на един компонент влияе на останалите компоненти на системата. Процесът на оптимизация на обучението е съвкупност от начините за избор

на оптимален вариант на всеки от основните елементи на обучението - цели, задачи, методи, средства, форми и съдържание

1.3. Обучението по музика- същност и специфика.

Специфична особеност на процеса на обучение по музика е развитието на **музикалните способности** на отделната личност. То се осъществява чрез активно участие в музикална дейност. Това определя и целта на обучението в съвременното българско училище, а именно: развитие на музикалните способности и формиране на културни компетентности, чрез музикалното изкуство. Поставят се основите на музикалната култура, което се изразява в подготовката на ученика за **емоционално-ценностно** отношение към изкуството и живота, в развитието на адекватно музикално възприемане на **нравствено – естетическата същност** на музикалното изкуство, в натрупване на опитност за **музикално-творческа дейност**. Обучението е насочено към развитието на цялостна представа за музикалното изкуство, придобиване на опорни, ключови знания, умения и навици за музикална дейност, които в съвкупност създават основа за по-нататъшно самостоятелно общуване с изкуството. Базова цел в процеса на обучение по музика е трите функции на обучението (развиваща, образователна и възпитаваща) да се реализират равноправно. Количествените натрупвания водят към възникването на нови качествени състояния, а качествените изменения формират нови условия за по-нататъшен количествен ръст. На тази основа се развиват и музикално-интелектуалните потребности. Колкото по-организирано и интензивно е музикалното обучение, толкова по-ефективно е развитието на ученика в областта на музиката, а от там колкото по-съвършено и активно е музикалното мислене, толкова повече възможности се създават за активиране на обучителния процес. Целенасоченото въвличане на учащите в разнообразна музикално-творческа дейност е подходящо оптимално да развие способностите им и осигури разбиране на същността на музикално-естетическите процеси. В обучението по музика се реализират: *изпълнение на музикално произведение, възприемане на музикално произведение и съчиняване на мелодия, тема или ритмичен съпровод*. В съвременните педагогически теории всички музикални дейности, които позволяват създаване, възпроизвеждане или директно участие в дадена практика, свързана с музиката се нарича **музициране**. Единствено възприемането на музикално произведение се категоризира отделно.

1.3.1 Възприемането на музикално произведение - основна дейност на обучението по музика.

Възприемането е в тясна зависимост от интелектуалното и индивидуално развитие на ученика. То не е механична дейност. Жан Гологанов в „Детето и музиката” (1, с.50) го определя като „**първична и основна музикална дейност**”. Отсъствието на адекватна способност, осъществяваща този неповторим акт, означава, че музиката не е движеща се звукова материя със свои специфични стойности, а „вещ”, „предмет” за нещо и за някого.” То е дейност, водеща до осъзнато художествено-естетическо, емоционално-чувствено и интелектуално отражение на музикалната творба, характеризира се с индивидуална вътрешна насоченост. Възприемането на музика изисква: музикално-слухова нагласа, музикално-слухов опит и образование на субекта. Процесът на възприемане се реализира когато музикалното произведение се осмисли съдържателно и се превърне в “понятен обект”(30), активно се преработи музикалната материя още в самия процес на възприемане (25, с.60) и когато като отразяваща психическа дейност, включва специфични свойства като асоциативност, емоционалност, образност, осмисленост, чувствен характер и слухови модели (7, с.45).

1.3.2. Методи за активизиране на възприемането на музика.

Творческият процес и емоционалната отзивчивост могат да се разглеждат като двигатели на интелектуално-емоционалната дейност при възприемане на музика. Важно е в дейността да се създаде възможност за реализиране на творчески процес, тъй като това отключва емоционална отзивчивост. Един от показателите за музикално развитие е многократното повторение на дадена дейност, без това да има задължителен характер. Добрата практика позволява да се добие увереност и стимулира желанието и потребността от реализирането на музикалната дейност. В традиционната практика емоционалната отзивчивост се приема като адекватна емоционална реакция на субекта, идваща от съдържанието на въздействието. Отзивчивостта предполага разбиране на състоянието на другия, а разбиране не може да има без опознаване на тези състояния. Следователно именно осъзнаването или рефлексията на личностните вътрешни състояния се явява важно за емоционалната отзивчивост. Когато човек не може да вербализира своите емоции не узнава и не може да определя своите потребности и реагира импулсивно и неосъзнато. Според Е. Маслоу (11) емоциите ни мотивират, те са фактор на мотива. Мотивът (33, с.33) включва понятия като потребност, подбуждане, влечение, склонност, стремеж и др. Мотивираната дейност не е еднозначна с мотивацията. Тя е насочена към целите на мотива и има отделни функционални компоненти: възприемане; мислене; научаване; възпроизвеждане. Необходимостта от активен оперативен подход при възприемане на музика, провокира въвеждането на нови методи и средства. Използването на компютър като мощно информационно средство в образователния процес е прието да се разглежда в контекста на новите информационни технологии на обучение, които включват технологии, значително отличаващи се една от друга, но преди всичко със заложените в тях *теоретични принципи, обучаващи функции и способности* за тяхната реализация

1.4. Информационни и компютърни технологии в процеса на обучение

Информатизацията на съвременното общество е процес на осигуряване на сферата на методологията на образованието и оптималното използване на информационните технологии, ориентирани към реализиране на психолого-педагогическите цели на обучение и възпитание. Разглеждайки ролята на компютъра в процеса на обучение по музика, подходът към него трябва да е като към *средство, което подпомага учебния процес и осигурява достъп до голям обем на информация*. Новите технологии на обучение са стратегически насочени към развитие на мисленето. Възможностите на компютъра в това отношение са свързани с **облекчаване на разбирането, чрез разкриване на съществени свойства на познавателния обект и на причинно – следствените връзки, чрез използване на диалогов режим, моделиране на реални продукти** (20). Обучението с компютър изключва интелектуалната пасивност. ИКТ създават нови възможности, откриват достъп към нетрадиционни източници на информация, повишават ефективността на самостоятелната работа, създават условия и възможности за творчество и придобиване на различни навици.

Компютъризирането на обучението, като **процес на интелектуализиране** на дейността на обучаемия и обучаващия, се развива на основата на реализирането на новите информационни технологии. Поддържат се интеграционните тенденции в процеса на познание на закономерностите за дадена предметна област, съчетават се предимствата на индивидуализацията и диференциацията на обучението в комплекс с педагогическото въздействие. Повишава се познавателната активност на обучаемите, провокира се интереса им към знания, развива се творческата им инициатива. Изключително важно е при създаването на **стратегия за използване на компютъра** като средство за обучение, да се имат предвид **психолого-педагогическите задачи на информатизацията и комуникациите**, а също и **ефективността** от използването на

компютърните технологии, като средство на обучението от гледна точка на дидактиката. Важно е да се постигне баланс между методите на традиционното обучение и новите образователни технологии, с цел сформиранието на приемствена и дидактически целесъобразна образователна среда на обучение.

1.4.1. Педагогическо взаимодействие в единния образователен процес.

ИКТ не подменят традиционните методи на взаимодействие между преподавател и обучаван, но се променят ролите на учител и обучаван. Равният достъп до информацията на преподавател и обучавач определя новите роли в процеса на обучение като учителя е наставник или модератор. Диалогът човек-компютър е водещ в съвременното общество. Проблем е, че в българската образователна система все още *няма систематично приложение на единна стратегия за обучението с помощта на компютър*, независимо от факта, че електронният диалог набира голяма скорост. Д. Павлов разглежда сътрудничеството между учащ и компютър. (20, с.221). Според него там, където човекът има неограничени възможности (а те са свързани с работа при непълна информация, гъвкавост, адаптивност, бързо пренасочване, сравнения и заключение, свързани с действителността и самостоятелност), компютърът е ограничен, а там, където компютърът има неограничени възможности - бързина, точност и капацитет на информацията, изчислителни операции, систематизиране на информация, трудоспособност, неограничена памет, лесно синхронизиране с други устройства, човекът има ограничени възможности. Взаимодействието на ИКТ с процеса на обучение се изразява в: интерактивен (диалогов) режим на работа - действие-реакция, персоналност, нагледност, съхранение и разпространение на информация. В резултат на тези характеристики, компютърът активизира учебния процес, индивидуализира обучението, онагледява материала, прехвърля акцента от теоретични към практически знания, провокира интерес към обучението.

1.4.2. Приложение на компютърни технологии в учебния процес.

В процеса на обучение чрез ИКТ ученикът се превръща от пасивен обект на педагогическо въздействие в активен субект на учебно-възпитателната дейност. В резултат на това се получава **практико-ориентирано** обучение, което се крепи на **действено-компетентния подход**. Достъпността и разнообразието на всички компютърни технологии (триизмерност, анимация, видео, звук, имитация на традиционните изобразителни техники, интерактивност) позволяват компютърът да се разглежда **като учебно-развиваща се среда за творчество и самообразование на учениците и преподавателите**. Използването на информационните компютърни технологии в процеса на обучение предоставя нови възможности и предимства както пред учителя, така и пред обучаемия. Преподавателят има възможност: да реализира различни методи на обучение едновременно за различни категории обучавани, благодарение на индивидуализацията на процеса на обучение; да намали количеството на материала за сметка на демонстративно моделиране; да създаде и отработи различни навици и умения; да осъществява постоянен и непрестанен контрол над усвоените знания; да намали рутинността и репродуктивността в обучението за сметка на творческата и индивидуална работа; да акцентира върху възможностите за самостоятелна работа на обучаваните. С използването на информационни компютърни технологии обучаемият получава възможност: да извършва работа в оптималното за него темпо; да се обучава с такива методи и на такова ниво на изложение, което съответства на неговото ниво на подготвеност и психофизически характеристики; да планира и индивидуализира обучението си като се връща към по-рано изучен материал и усвоява с разбиране необходимата му информация; да наблюдава динамиката на различни процеси, взаимодействието на различни механизми; да управлява изучаемите

обекти, действия, процеси и да наблюдава резултатите от въздействието си; да отработва необходими умения и навици за работа с компютърни технологии.

1.4.3. Функции на компютърните технологии в обучението по музика.

Като средство, подпомагащо обучението по музика, компютърът, подсигурен с необходимия софтуер, е носител на следните функции:

– **Информативна** – средствата, които имат за цел пренос на информация по разглежданите теми. Различни видове мултимедийни енциклопедии, ресурси по образователните уеб страници. Информативна функция има и ресурсната база на компютъра по отношение на информацията, свързана с актуалните за обучението проблемни области.

– **Тематична** – функция, насочена към конкретна област и прилагането на дадена информация в познавателна дейност. Обикновено тази функция се обслужва от обучаващо-развиващи и образователно – игрови програми. Това е софтуер, създаден съобразно нуждите на съответното обучение.

– **Творчески-симулативни** – програми, които позволяват създаване на продукт от познавателната дейност на обучаваните.

На този етап от въвеждането на информационните технологии в обучението по музика в Република България **няма създаден програмен продукт с тематични и творчески-симулативни функции**, а стимулирането на творческата дейност е важен етап от формирането на културни компетентности. Специализираният музикален софтуер има ресурси, които могат да се използват за постигане на определени образователни цели и провокиране на творческа дейност, съобразно учебното съдържание по музика.

ВТОРА ГЛАВА: Дизайн на обучението по музика чрез специализиран музикален софтуер.

В съвременното общество компютърните технологии навлизат във всички сфери. Преподаването и обучението с музикални технологии не е новост, но в момента процъфтява като мощен творчески и образователен ресурс. Терминът «музикални компютърни технологии» включва означение на *електронни технологии за използване на компютри, клавиатури, звукови модули, звукови карти и разнообразен музикален софтуер с цел създаване, съхраняване, анализ на композиции и музикални технологии*. Много музиканти ползват аналогови и цифрови технологии в продължение на години.

2.1 История на музикалните компютърни технологии.

С възникването на нотописа започват опити за автоматизация на процеса на печатане на партитурите. Създават се гениални системи за механично кодиране на музикалното произведение. Тези кодове са послужили като основа на съвременното компютърно нотирание. Според Дейвид Уилямс и Питер Уебстер (39) референциите между музика и компютърни технологии се разделят на пет исторически периода:

Първият период (От 1600 г.- средата на 1800 г.) се характеризира с използването на музикални машини, които са на базата на механичен принцип

Във втория период (Средата на 1800 г.- началото на 1900г.) механичните музикални машини се заменят с електрически, което автоматизира процесите. Създадени са Пееща арка, Телхармониум, Хамонд Орган. В този период е създаден и ранен образец на компютъра на Буш и Зузе.

Третият период (Началото на 1900 г.-средата на 1900 г.) се характеризира с ползването на уникалната технология на вакуумната тръба, в съчетание с осигуряващите превключване електромагнитни релета. Изобретен е осцилатор и

електронен усилвател с вакуумни тръби. Въз основа на тази платформа са създадени компютрите ENIAC, EDVAC, UNIVAC и ABC, създаден е и първият програмируем музикален синтезатор от Колумбия Пристън -Марс I.

През четвъртия период (Средата на 1900 г.- 1970 г.) в музикалните машини навлизат транзисторите¹. Конструират се първите синтезатори², които позволяват електронно изпълнение на живо.

Петият период (От 1970 г.- наши дни) се характеризира с намаляване размерите на музикалните машини и увеличаване на техните възможности³. Създават се миникомпютри от следващата декада. MIDI⁴ и FM⁵, дигитални и физично направени синтези, се реализират в портативни кутии - клавиатури, контролери, дръмс машини, звукови модули и др. С появата на MIDI през 1983 г. развитието на музикалните технологии се ускорява стремително.

2.1.1. История на образователен музикален софтуер.

Музикалният софтуер, в зависимост от приложението му в процеса на обучение, условно може да се класифицира в две групи: **образователен** и **специализиран**. Под образователен най - общо се разбира софтуер, който се използва за преподаване и придобиване на знания, умения и компетенции, а специализиран е софтуер, тясно свързан с определен набор придобити знания, умения и компетенции. Образователният софтуер има за цел да създаде основата за работа със специализирания.

Когато се разглежда ролята на компютърните музикални технологии като помощно образователно средство трябва да се има предвид бързото им навлизане в музикалната индустрия и по-тромавият процес на реализация в образователните институции. Софтуерът, прилаган за образователни цели, е същият като този, който се използва за запис на нов албум и нова реклама. Първите автоматизирани обучаващи програми се създават в края на 1950 г. в САЩ. През 1972 г. в университета в Минесота Д. Гросс разработва множество компютърни програми, съдържащи упражнения по теория на музиката и солфеж (развитие на ритмическия слух, определяне на хармоничната последователност и записване на музикална диктовка). Разработват се обучаващите системи GUIDO и PLATO⁶ (Programmed Logic for Automated Teaching Operations). Създават се CAI (Computer Assisted Instruction-/1967-1975/) тренировъчни програми за преподаване на теория на музиката и развитие на слуха, за които се

¹ Компютърната музика постига първи успех с ILLIAC компютри на Университета в Илинойс. През 1957 г. Макс Матюсън от лаборатория Бел демонстрира синтезирана музика на дигитален компютър с неговата програма Music I. Music I преминава в Music II, през Music V и GROOVE, програми, които създават композиции за компютър.

² Модулните синтезатори на Бушла(1963) и Робърт Муг.

³ Още през 1959 Джек Килби представя първата в света интегрална схема от пет елемента, разположени на една германиева пластина с дължина 1см. Всичките пет елемента са били свързани с тънки проводници, но методът на Килби се оказва прекалено сложен и е изместен от метода на Робърт Нойс, който през 1971 г. представя микропроцесор, обединяващ в една микросхема функциите на запомнящо се устройство и процесор.

⁴ Musical Instrument Digital Interface

⁵ Frequency modulation

⁶ PLATO- Programmed Logic for Automated Teaching Operations-образователна компютърна система, разработена 1960

определят четири поколения, класифицирани в следните категории: тренировъчни, инструктиращи, игрови, изследователски, творчески.

2.1.2. Специализирани програми. Нотиращ софтуер.

Нотиращият софтуер е представен от голям брой имена, които варират за различните компютърни платформи. Негова главна цел е създаване на партитура т.е. писмено представяне на музиката. Той поддържа писането, печатането на цели партитури, индивидуални партии, щимове. Използва силата на MIDI кодовете за създаване на звукови файлове, които могат да бъдат изпълнявани и обработвани. Нотиращият софтуер намира все по-широко приложение в работата на музикантите, създавайки удобства при писането на партитурите, спомагайки за ревизия и корекция на грешките и давайки възможност за прослушване на продукта в реално време.

Звукови редактори.

Програми, които резултатират в оформянето или изграждането на звук със специални нужди или ефект след като е получен първоначалният образец. Звуковият редактор или аудио⁷ редакторът е компютърна програма, която се фокусира върху усъвършенстване или създаване на цифрови звукови файлове. Според приложението си те могат да бъдат редактори за специфични типове музикални файлове, мултифункционални приложения, които редактират аудио формати, кодират конвертират и подготвят документи, които се използват с други софтуерни приложения и редактори за звукозапис, добавяне на ефекти, смесване на аудио, конвертиране и генериране на цифрови формати (MP3, WAV и AIFF), рязане и миксиране на звуци, смяна на скорост или смяна на височината на запис.

MIDI секуенсер

Секуенсер (англ. sequenser – последователност, произхожда от думата секвенция) е устройство, което запомня последователността на въведените в него звуци и ги възпроизвежда с възможни изменения на темпото, строя и повторенията. MIDI секуенсерът е софтуер или хардуерно устройство за записване, свирене и редактиране на цифрови музикални данни. са предназначени за създаване на музика. Той записва и възпроизвежда нотите, изсвирени от музиканта, като се отбелязва продължителността и експресивността на изпълнението. Реалната сила на секуенсирания софтуер е в *интегрирането на MIDI и цифрово аудио за създаване на звук и в способността да редактира двата вида данни.*

2.1.3. Приложение на специализиран музикален софтуер в обучението по музика.

Специализираният музикален софтуер е комплексно средство. Той се използва, като инструмент за практическа и теоретическа подготовка, в който са заложени базисни знания и умения за морфологията на музиката, структурирана е система от действия, които са необходими при създаването на музикално произведение и се използва като спомагателно средство в творческия процес на аранжиране, композиране и обработка на музика. Комплексността му се състои в това, че има перспектива в изучаването и овладяването му. Уменията за работа със специализиран софтуер са основа за развитието на осъзната и мотивирана дейност в областта на музиката. Компютърът, осигурен със специализиран музикален софтуер, е нов вид музикален инструмент. Негов приоритет е достъпността и възможността да се използва от всеки потребител, като благодарение на принципа на индивидуализация потребителят сам решава, в зависимост от интересите и личните качества, както и мотивите, до каква степен ще овладее и използва информацията.

⁷ audire – звук /лат./

Проблемът при използването в практиката на музикалните програми се състои в това, че компютърът не може да се добави към съществуващата дидактическа система, без да настъпят промени и осъвременяване на дидактическите принципи и методите в обучението по музика. Дори и като средство, специализираният софтуер влияе върху целеполагания и действияния компонент на обучението по музика. В процеса на обучение се използват определени части или свойства на тези програми, с които да се постигат целите на учебния процес.

Нотиращ софтуер може да се използва в обучението по музика при: овладяване на нотопис и музикалните символи и разбирането на тяхната функция в контекста на музикалното изкуство; при съчиняване на музика; при запознаване с ново музикално произведение, с цел научаване на основната тема или характерна за произведението мелодия. Звуковите редактори - при запис на музика редактиране и обработка. На този етап в образователната практика на СОУ в задължителна подготовка (ЗП) няма информация за използването на звукови редактори. Такъв вид дейност е по-актуален за форми на свободноизбираема подготовка или извънкласни форми. Секуенсерите са полифункционални, сложни и изискват дълъг период за овладяване. В обучението по музика приложение намират определени опции, обвързани с конкретна цел на обучението. Самите програми обезпечават пълен цикъл на работа над едно произведение и създават условия то да прозвучи на високо художествено ниво.

2.2. Психологични особености на обучението чрез специализиран софтуер.

Приложението на музикален специализиран софтуер в обучението по музика предлага иновационен модел на възприемане на музикалната материя. Класическият урок се изгражда на основата на слуховите възприятия. Обучението с помощта на компютър, осигурен с необходимия за съответната област софтуер, преразпределя участието на зрителния и слухов анализатор в полза на зрителния. Преходът от усещането и възприятието към мисленето се опосредства от представите, в зависимост от техния вид - зрителни, слухови, двигателни и от съдържанието на преподавания материал.

Използването на компютър в учебно-познавателната дейност се базира на възприемането му като система, която осъществява конструктивна близост с интелектуалната човешка дейност. Всички тези способности на компютъра могат да се реализират само в интерактивен режим на работа с човека, който ползва заложените в системата бази данни. Познавателната дейност, осъществена чрез компютърни средства е подчинена на принципа на пренос на вярно заложена информация към заключението или извода. В компютърните програми, заедно с информацията са заложили правила, аксиоми, които насочват и ревизират дейността, за да се достигне до верифициране на фактите.

Развитието на музикалния слух и мислене се основава на интензивността на обучаващите възможности на компютър, подсилен с необходимия софтуер. Възможностите, които притежава такъв вид система, са базирани на интеграцията на логико-перцептивните форми на дейността. Разбирането на музикално-изразните средства се подпомага от зрително-нагледните представи, които допълват възможностите на вербалното общуване (Теория за двойния код на Пиавио (28, с.233)). При заниманията със специализиран музикален софтуер в часовете се оптимизират всички видове слухови анализи, подпомагани от зрително възприятие. Обективизира се контролът над дейността на обучаващите и се проследяват резултатите. Чрез използването на специализиран музикален софтуер могат да се наблюдават закономерностите на музикалната морфология и синтаксис, могат да се създадат навици за ориентиране в интонационно-семантичното ниво на възприемане и осъзнаване на съдържателно-образния план на музикалното произведение. Учебната

дейност се доближава до художествената практика, обогатява се тембровия слух и представите за качествата на тона.

2.3. Взаимовръзки, дидактически принципи и методи на процеса на обучение по музика, оптимизиран чрез специализиран музикален софтуер.

Практическото използване на компютър предполага нов вид познавателна активност. Субектите в обучителния процес променят ролите си. Независимо че при оптимизирането на обучението по музика компютърът се разглежда като средство, чрез което да се постигнат образователните цели, в процеса настъпват редица промени. Провеждане на обучението чрез специализирани музикални програми е зависимо от много фактори:

- Взаимовръзката между компютър, програмно обезпечение на компютър и елементи на обучение - цели, съдържателен, действен и резултативен.
- Дидактическа структура на урока, в който се използва компютър.
- Възрастова особеност на учащите и избор на програмно осигуряване.

Използването на специализиран музикален софтуер в обучението по музика дава възможност:

1. Да се активизира развитието на музикалния слух и мислене.
2. Да се създадат практически навици за аранжиране и обработка на музикално произведение.
3. Да се автоматизират практическите занимания, свързани с развитието на музикалните способности и уменията за четене на нотен текст.
4. Да се проследят и научат принципите на формообразуването и да се изследват тембри, темпо и други изразни средства.

Възможностите, които има приложението на специализиран музикален софтуер, са неизчерпаеми. В зависимост от целите на обучение се подбира подходящ софтуер или определени функции и опции от програмите, които да обслужат целеполагания компонент на обучението.

Проблемът при използването в практиката на музикалните програми се състои в това, че компютърът не може да се добави към съществуващата дидактическа система, без да настъпят промени и актуализиране на дидактическите принципи и методите в обучението по музика. Дори и като средство, специализираният софтуер влияе върху целеполагания и действияния компонент на обучението по музика. За да се осъществи неговата интеграция с инфраструктурата на обучението, е важно да се отчетат промените в **дидактическите принципи**.

За постигането на трайни резултати от обучението чрез специализиран музикален софтуер е важно да се спазват *принципи, които са основани на нормативна база и се управляват така, че да се постигне ефективен резултат от обучителния процес.*

2.4. Взаимовръзка между приложението на специализиран музикален софтуер и елементи на обучението - цели, съдържателен, действен и резултативен

Процесът на обучение се състои от следните компоненти: **цели, съдържателен, действен, резултативен** (5, с.133-135). Когато се разглежда оптимизирането на процеса на обучение, чрез специализиран музикален софтуер е важно целите да са формулирани така, че да се постигне най-ефективният резултат, като се отчитат възможностите, които предоставя обучението чрез компютър. При обучението с компютър генералната цел на обучението, предаването на общественото знание на ученика не се променя, но се променят конкретните цели в дадената предметна област.

2.4.1. Целеви компонент.

Оптималното функциониране се характеризира с максимално съответствие между целите и учебно-възпитателната дейност. За да се постигне оптимизиране на процеса на обучение трябва да настъпи промяна в целевия компонент на обучението. *Целевият компонент* включва цели и задачи на педагогическата дейност - от генерални цели до конкретни задачи за формиране на отделни качества или елементи. Тенденцията в съвременното обучение е към ясно и коректно формулирани цели на обучение и създаване на условия за тяхното осмисляне и възприемане от ученика. Един от начините за постигане на целите е чрез изграждането на ясна система, в която са дефинирани техните категории и йерархия (последователни равнища). Такива системи се наричат педагогически таксономии. Една добре обобщена и структурирана таксономия на целите облекчава йерархиизирането им в предметните области, подпомага планирането и организацията на обучението; регламентира и стимулира използването на разнообразни методи и средства за обучение; превръща се в еталон за диагностика. Таксономията на педагогическите цели предполага операционализиране и групиране на педагогическите цели в зависимост от сферите на личностно-познавателна (когнитивна), емоционално-личностна (афективна) и двигателна (психомоторна). В този смисъл се разграничават три вида таксономии: когнитивна, афективна и психомоторна.

В съвременното общество целите на обучение са насочени към развитието на личността. През 2000 г. Изследователят Робърт Марцано публикува “Нова таксономия на целите”(34). В своя труд той отчита промените, които настъпват в обществото и възприема технологиите като инструмент за превръщане на инертните знания в реални, приложени в практиката процеси. В таксономията той въвежда три системи и област на знанието. Системи са: **Аз-системата, когнитивна система и система на метапознанието** и са в постоянна координация с областта на знанието. При определяне целите на обучение по музика, чрез специализиран софтуер новата таксономия на Марцано намира широко приложение. Трите системи и областта на знанието са еднакво важни за мисленето и обучението. В ситуация, когато възниква нова възможност *Аз-системата* решава дали да се продължи текущата линия на поведение или да се започне нова дейност. *Системата на метапознанието* (мисленето) установява целите и проследява тяхното постигане. *Когнитивната система* обработва цялата информация, а *Областта на знание* дава необходимото съдържание.

Аз системата се състои от отношения, убеждения и чувства, които определят мотивите на човек за изпълнение на дадена задача. Към факторите на мотива се отнасят: значение, ефективност и емоции. Значението е обвързано с важността за отделната личност на материята, която се изучава. Ефективността в Аз системата е погледната от позицията на личността и е обвързана с убеждението, че поставената задача е постижима за възможностите на обучаемия. Емоциите, които са свързани с обучението, оказват голямо влияние върху мотивацията.

Системата на метапознанието е система, която управлява всички мисловни процеси. С нейна помощ се регулират другите системи. В нея се установяват целите и се вземат решения за важността на информацията и когнитивните процеси за достигането им. Системата на метапознанието се състои от:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|----|
| 1. | Уточняване на учебните | |
| цели. | | |
| 2. | Мониторинг | на |
| осъществяване на знанията. | | |
| 3. | Мониторинг | на |
| разбираемостта. | | |

В системата на метапознанието са включени мисловните процеси, които са подчинени на постигането на обучителната цел. Това са всички процеси, които се обвързват с вътрешен план и избор на стратегии на обучаемия за дейността, водеща го към създаването на качествен проект.

Структурата на *Когнитивната система* е разделена на четири компонента: получаване на знания; разбиране; анализ; използване на знания.

Получаването на знанията включва възстановяване на информация от дългосрочната памет, разбирането е обвързано с осъзнаването и синтеза на важната информация в контекста на обследвания проблем. Анализът се състои от пет процеса - съответствие, класификация, анализ на грешките, обобщение и спецификация. Включвайки се в тези процеси, обучаемите могат да използват вече наученото в нова ситуация. Използването на знанията е важно за проектното обучение, тъй като при него има възможност за прилагане на знанията в ситуация, при която възникват проблеми по пътя на достигането на целите. Този процес включва идентификация и анализ на проблемите възникнали в дейността.

Областта на знанието включва: информация, умствени операции, физически операции. Традиционното съдържание на образователната система е знанието. Предполага се, че първо обучаемият усвоява определен обем от знания. Знанието е ключов фактор за мисълта. Без усвояването на определена информация останалите системи не могат да структурират учебния процес ефективно. Информацията се състои от организиране на идеи, такива като принципи, обобщения и детайли, определения и факти, умствените операции могат да варират от сложни процедури до прости правила, които изискват спазване на определена последователност от дейности. Детайлите и организирането на идеи се състоят от припомняне и изпълнение, т.е. от информация и приложението на тази информация в контекста на съответните идеи и детайли. Умствените и физическите операции се определят от умения и действия, при които като изискване е поставено редуването на припомняне и изпълнение. Умствените и физическите операции зависят от предметната област на обучение.

В новата таксономия на Марцано е вмъкната още една система изключително важна, когато целта е да се формират компетентности, а не само информационна осведоменост. Марцано акцентира на *метакогнитивната система*, т. е. на уменията да се структурира или планира осъзнато от обучавания дадена дейност, акцентира и на значението на дадената област на знание за личността. Използвайки таксономията на Марцано и прилагайки формулираните цели, се показват възможните пътища за структуриране и планиране на самостоятелни занимания с конкретната област на знание от обучаемия. Таксономията на Марцано отговаря изключително изчерпателно на целеполагащия процес в обучението по музика чрез специализиран музикален софтуер. За обучението по музика е изключително важна *Аз системата*, тъй като тя се състои от отношения, мотиви, убеждения и чувства, съотнесени към областта на знание. За да се формират каквито и да са способности е важно отношението на обучавания към предметната област и потребността му от занимания със съответната материя, след което настъпва етап на получаване на знания или активиране на т.н. когнитивна система, на базата на получената информация се задейства системата на метапознанието, която е свързана с мисловните процеси.

2.4.2. Съдържателен компонент.

Съдържателният компонент отразява смисъла, заложен както в общата цел, така и във всяка конкретна задача. Съдържанието на обучението е определено с държавни стандарти за съответната предметна област и възрастова група. Оптимизирането на

съдържанието на обучението се разглежда от една страна като рационален подбор на съдържанието, съответстващо на определена научна концепция и от друга страна като оптимален избор на технология на обучение. *Оптимизацията на съдържанието* е свързана с *целите на обучението*, а подборът на технологиите на обучение е подчинен на целите на оптимизиране на обучението. Използването на музикален софтуер в урока по музика е с цел да се спомогне ефективното овладяване на учебното съдържание. Учебно съдържание, базирано на компютърното обучение способства за успешното усвояване на необходимите знания и изработка на оптимална стратегия на мислене и рефлексия на дейността.

2.4.3. Действен и резултативен компоненти на обучението.

Действеният компонент отразява взаимодействието между учител и обучаван, тяхното сътрудничество, организацията и управлението на процеса. Този компонент може да бъде наречен организационен или организационно - управленчески. Той е обвързан с учебно-познавателната дейност, която е подчинена на целевия и съдържателния компоненти на обучението. В основата на дейността е заложена система от обективни и необходими отношения, които възникват независимо от волята и съзнанието на човека.

Използването на компютър, обезпечен със специализиран музикален софтуер, има изключително голямо влияние върху действия компонент на обучението. Заедно с такива достойнства като възможността за реализиране в масовото образование на индивидуално обучение, използвайки разнообразни стратегии и методи на активното включване на обучаваните в процеса на решение на учебни задачи, систематичен и обективен контрол върху резултатите от обучението, използването на различни форми на самостоятелна работа, новата роля на преподавателя в процеса подчертава многообразни възможности за стимулиране на познавателната активност на обучаваните и тяхната рефлексия. Самият компютър, подсигурен с необходимия специализиран музикален софтуер, има обучаваща функция. Значим е фактът, че учащите ползват ново средство на своята дейност, възможност, която е несравнима с другите средства на обучение. Поради тази причина настъпва съществена промяна в действия компонент. Благодарение на ИКТ, в ролята на средство за обучение, се създават реални предпоставки за осигуряване в условията на масовото обучение на базата на продуктивните видове активност. Повечето от планираните процеси в обучението са подчинени на възможностите, които предоставя компютърът. Те се състоят в изграждане на обучението в диалогов режим, индивидуализирането му и реализирането на симулативни дейности, доближаващи резултатите до реални образци

Резултативният компонент отразява ефективността на протичането. Характеризира се с отчитането и анализирането на достигнатите резултати в съответствие с поставените цели.

Компонентите на обучението са обвързани помежду си в: информационни, организационно-дейностни, комуникативни, управленски и самоуправленски, регулативни и саморегулативни и причинно-следствени връзки

ГЛАВА 3: Експериментална постановка на изследването

Въз основа на направения теоретичен анализ се формира моделът на педагогическото изследване.

3.1 Състояние на проблема в началото на експеримента. Предварителен експеримент- етапи.

Педагогическият експеримент е предшестван от наблюдение, анализ и изследване на възможностите за приложение на ИКТ в обучението по музика. Той обхваща периода от 2005 - 2011 и условно се разделя на три етапа, съобразно реализирането на различните функции на ИКТ в учебния процес.

В **първия етап** - периода от 2005-2007 година, се изследват информативните функции на компютърните системи в обучението при ученици от 12 клас на СОУ, изучаващи музика като задължително - избираема подготовка (ЗИП). Резултат от изследователската и познавателната дейност е създаването на презентация по актуален проблем и разработване на проект свързан с учебното съдържание по музика.

Вторият етап – периода 2007 - 2010 година, е насочен към изследване на тематичните и информационните функции на компютърните системи, като в обучението се използват различни образователни програми, създадени конкретно за обучението по музика, но в образователни системи на други държави. Тези приложения се представят под формата на игра и са насочени към усвояване на музикалните инструменти(Играта „Оркестър), разпознаване на теми от музикални произведения („Алиса в страната на Вивалди”). При този етап, в резултат от налични ресурси, учебният процес е подпомаган от двете функции на ИКТ и се реализира в задължителната подготовка на обучението по музика. Отчита се голям интерес, имайки предвид възможностите на ИКТ за интерактивно обучение, което позволява визуализиране, симулиране и демонстриране на процеси и явления. Използвайки двете функции в обучението, се стимулира познавателната дейност, активира се интересът към учебния материал. Компютърът е средство, което се използва за по-атрактивно представяне на обща информация.

За запознаването със специфична за музикалното изкуство материя е необходимо да се използва специализиран музикален софтуер. **Третият етап** е свързан с приложение на специализиран музикален софтуер в часовете, с цел оптимизиране на обучението. Специализираният музикален софтуер има информативна, тематична и творчески - симулативна функция, които са обвързани със специфични за музикалното изкуство база данни. Теория на музиката, важна за работа със специфична музикална материя е в информационната банка на програмите и обучаваните могат да я използват без да е необходимо да изучават специализирани музикални дисциплини. След наблюдение и анализ на възможностите на специализирания музикален софтуер се стига до следната работна хипотеза: **приложението на музикални програми в обучението по музика ще повиши успеваемостта и познавателния интерес при слушане на музикално произведение, чрез индивидуализиране на дейността, реализиране на творчески процес и стимулиране на емоционалната отзивчивост.**

3.2. Педагогически експеримент- методика и организация.

За постигане целта на педагогическия експеримент се поставят следните изследователски задачи:

1. Разработване на експериментална методическа система за възприемане на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер;
2. Избор на подходящ музикален софтуер, който да обслужи целите на експеримента.
3. Подбор на методите за изследване и разработване на инструментариум;
4. Обработка на данните, изводи и обобщения;

За нуждите на експерименталната работа се конструира **експериментална методична система за възприемане на музика чрез специализиран музикален софтуер**, която се реализира в рамките на **формиращия експеримент** и условно се разделя на пет етапа:

1. Създаване на партитура с помощта на нотиращ софтуер, като се въвежда главната тема на музикалното произведение.
2. Прослушване на нотния запис в програмната среда на нотиращия софтуер и корекция, ако има допуснати грешки.

оригиналното произведение и нотираната тема, извежда се главната тема от контекста на цялото произведение, засилват се познавателните процеси при възприемането на произведението. Всеки ученик прослушва индивидуално произведението, има възможност да повтори откъси или мотиви, които не е чул и сам да определи етапите за достигане на целта, а именно откриване на нотираната тема в оригиналното произведение и изрязването ѝ чрез инструментите на използвания специализиран софтуер. *Петият* образователен етап от системата на обучение е аранжиране на изрязаната тема с готови звукови образци (семпли), заложи в секуенсера. Основната цел е реализиране на идеите на обучаемия. Това е възможност за творчески поглед към темата. Учениците създават собствен аранжимент. В този период се наблюдава емоционална обвързаност, удоволствие от самия творчески процес, осъзнаване и ангажиране на ученика с последователност от задачи, водещи го към самостоятелна и лична комуникация, обвързана чрез познавателна цел с изучаваното музикално произведение. Крайният резултат от тази дейност е създаване на музикален продукт, базиран върху главната тема на произведението. Съществена разлика между традиционната методика за възприемане на музикално произведение и възприемане на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер се открива в ролята на преподавателя. При традиционната методика учителят е този, който подбира, синтезира и анализира необходимата информация, която да се представи пред ученика, докато при новата система връзките са следните:

Схема№2

Учителят изпълнява ролята на медиатор, като консултира, насочва и подпомага дейността по възприемане на музикално произведение.

След обстоен преглед на съществуващите програмни продукти за настоящия експеримент се избрат два продукта: демо версии на Sibelius 3 и FLStudio 5. Изборът е подчинен на следните критерии: **комуникативност на интерфейса, приложимост на отделни функции в обучението по музика**, възрастова и пространствена достъпност, възможност за приложение извън учебно време, така че процесът на обучение да се трансформира в самообучение. В методичната система се използват определени свойства на двата музикални софтуера, съобразно целта на обучителния процес. Sibelius 3(39) и FLStudio 5(40) са професионални програми, някои от техните части изискват много добро познание на елементарна теория на музиката, но има опции, които могат да се използват без излишно да се теоретизира музикалната информация и знанията по информационни технологии. Тук е мястото да се спомене, че прилагането на специализираните програми няма за цел да се научат учениците да работят с тях, а да се обслужи звено от обучителния процес като компютърът е само средство или образователен инструмент. Негово предимство е изключителната му достъпност и заложената база данни в софтуерите.

Удобството на Sibelius е помощникът, който предлага последователно създаване на партитурата, спазвайки правилата на коректното въвеждане на нотен текст. Първо учениците избират музикален инструмент, т.е тембър, след това размер, тоналност и накрая имат възможност да въведат името на произведението и автора му. От прозореца Keypad (1, сх.№3) се избира трайността на нотата и чрез фиксиране височината ѝ с курсора на мишката започва да се въвежда нотният текст.

Схема №3

Предимство на нотиращите софтуери е, че имат функцията плейбек (2,сх.№3), което позволява да се прослуша написаното.

FL Studio разполага с многофункционална аудио среда, идеална за създаване на каквото и да е стил музика. “Image-Line” е лидер в разработването на софтуер за създаване на музика. Програмата съдържа виртуални инструменти, които покриват акустични басове, електрически китари, струнни инструменти, пиано и др. На този етап от обучението, когато цел е оптимизирането могат да се внедрят само определени опции от програмата, които способстват за постигане на образователните цели, определени в ДООИ. За реализацията на педагогическия експеримент се използва Edition Master (1, сх.4) на FL Studio, който позволява да се изреже тема от произведение и да се аранжира според въображението на учениците.

3.2.2 Организация на педагогическия експеримент.

В педагогическия експеримент са приложени количествени и качествени методи за събиране на данни: *анкета, звучаща задача и педагогическо наблюдение*. Извършва се еднофакторен статистически анализ на данните и сравняване на средните резултати - ANOVA. Данните са обработени със статистически програми SPSS и Statistica

Експерименталната дейност, свързана с доказване на формулираната хипотеза е организирана в три етапа:

1. Констатиращ експеримент, имащ за цел диагностика на учебно-образователните постижения на учениците от експерименталната и контролните групи.
2. Формиращ експеримент – апробиране на методическата система за възприемане на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер
3. Контролен етап- отчитане на резултатите от приложението на методиката на възприемане на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер.

Педагогическия експеримент се реализира в обичайни условия на учебен процес на СОУ“ Симон Боливар“-гр. Пловдив, в компютърен кабинет с инсталирани демо

версии на програмите и осигурени необходим брой слушалки, за да може да се работи със звукови файлове индивидуално. Експериментираното произведение е „Пайдушко хоро” из „Тракийски танци” на Петко Стайнов. В изследването участват ученици от 6 клас като съответно: 6 а - експериментална група от 20 ученици ,6 б – I- ва контролна група – 22-ма ученици и 6 в – II-ра контролна група от 20 ученици. В трите групи при началото на експеримента няма нито един ученик, който да се занимава допълнително с музика, било то в извънкласна форма или свободноизбираема подготовка. В **констатиращия етап** се диагностицират постиженията на експериментираните ученици. Показателите, по които се осъществява диагностичното изследване са съобразени с очакваните резултати в учебната програма по музика за шести клас. Изследват се умения за разпознаване на музикални произведения (Стандарт № 4, Ядро 1, Тема-Възприемане на музика), за откриване на тривременни дялове, разположени на различни места в такта при три и четириделни метруми както разпознаване на две, три и четириделни неравноделни размери и разпознаване на синкоп и триола(Ядро 2, Стандарт №1, Тема №1 и 3). Също така се обследват умения за различаване на български от чуждестранен фолклор (От Ядро 3, Стандарт №1) и откриване на типични белези на изучавани форми и жанрове, както и способности да се откриват изучавани музикални форми (Ядро 4, Стандарт №1 и Стандарт №2). Всяка от групите има следните постижения: Експериментална група – Добър 3,7, първа контролна група - Добър 4.0, втора контролна група - Среден 3,4. Допуснати са грешки при:

- разпознаване по музикален откъс на изучавани произведения;
- имената на композиторите;
- откриване и определяне на музикална форма в звучащо произведение;
- Свързване на изучавани музикални творби с имената на техните автори.

Добри постижения са регистрирани при разграничаването по слух на българските народни танци, старинни и салонни танци и при разпознаване на песни от учебното съдържание. Анализирайки получените резултати от констатиращия етап може да се установи, че основните проблеми са свързани с възприемането на музикално произведение, т.е. целите на обучението по музика трябва да са насочени към активиране на процеса на възприемане на музикално произведение.

На базата на получените резултати се структурира моделът на **формирация експеримент**. Формата, под която се осъществява е лабораторно занятие, характеризиращо се :

- със самостоятелна и индивидуална работа на обучаемите;
- с изследване на закономерности и явления, чрез интензивна дейност на обучаваните;
- с откриване и изследване на определени научни истини;
- с подпомагане процеса на формиране на творческа самостоятелност в обучението.

Целта е да се запознаят учениците с „Пайдушко хоро” от произведението на Петко Стайнов „Тракийски танци” и да се активира процесът на възприемане на музикално произведение, чрез специализиран музикален софтуер.

Основна задача в първия час е обучаваните да препишат от учебника по музика за 6 клас (29) нотния текст на темата от произведението, като използват нотиращ софтуер и след това прослушат създадения от тях запис.

Часът се разделя на две части. В първата учениците получават инструкции за работа с нотиращ софтуер. Програмата се стартира и заедно с преподавателя, ползвайки помощника, заложен в софтуера, се подготвя нотен лист за въвеждане на произволно избрани музикални символи. Първите 15 минути от часа са насочени към усвояване на необходимия инструментариум за въвеждане на нотен текст и

ориентиране в средата на нотирания софтуер. Втората част от учебния час е самостоятелно въвеждане на главната тема от произведението, с помощта на инструкцията и консултация с преподавателя. Тъй като на едно работно място има по двама ученици, то останалото време се разпределя така, че да може всеки един от участниците в обучителния процес да изпълни поставената му задача. В края на часа се прослушват проектите с допуснати грешки и учениците се опитват да извършат корекция, откривайки проблемния елемент в нотния запис.

Задачите на втория учебен час са учениците да прослушат „Пайдушко хоро”-изпълнение на симфоничен оркестър, да открият главната тема и да създадат, ползвайки заложените в секуенсера семпли, аранжирани. За да бъде максимален ефектът от дейността в часа, на всеки ученик се осигурява работно място, като за целта се ползват преносими компютри, обезпечени с необходимия софтуер. В началото на часа звучи „Пайдушко хоро”. Учениците проследяват главната тема, която предходния час са нотирали, и анализират разликата в тембъра, отчитайки многообразието на музикалните инструменти, включени в симфоничния оркестър. На всяко работно място е записан симфоничния вариант на произведението и след анализ на музикалната форма и инструменталния състав всеки от обучаваните има за задача да „изреже” темата, която е нотирана предишния час и да създаде аранжирани, ползвайки инструментариума на съответния програмен продукт. Преди обучаемите да започнат самостоятелна работа, учителят демонстрира как се извършва „рязането” на част от произведение и обяснява как се поставят различните семпли към откъса. Учениците получават инструкция, а в края на часа се прослушват създадените проекти и се анализира различният инструментариум, който са използвали.

3.3. Контролен етап

За диагностика на резултатите от въвеждането на музикален специализиран софтуер в обучението по музика с цел – оптимизация, се използват **количествени** и **качествени** методи. От количествените – тестова задача за измерване на знания и постижения, а от качествените – анкетен метод, изследващ резултатите от емоционално-ценностната и информационно-комуникативната дейност от обучението по музика и познавателната самостоятелност. С наблюдение се отчитат резултатите от рефлексната и емоционално-ценностна дейност.

3.3.1 Статистически анализ на резултатите от звучаща задача-тест.

Тъй като в настоящата разработка се изследва възприемането на музикално произведение, от теста за измерване на знания се има предвид само звучащата задача. На анализ подлежат резултатите, които са показани при разпознаване на музикалното произведение. Задачата е разделена на три колони - име на произведение, име на композитор и нотен запис на водещата тема от музикалното произведение.

За отчитане резултатите от проведеното изследване със звучаща задача се използва метода ANOVA - сравняват се средните резултати. Обработката на данните за „*Пайдушко хоро*” от „*Тракийски танци*” на *Петко Стайнов* отчита 5% ниво на значимост ($F=11,259$, $p<0.0007$), което показва, че постиженията на контролните и експерименталната групи се различават и тази разлика е **статистически значима**. От диаграмата се вижда, че експерименталната група има значително по-високи резултати в проведеното изследване.

Диаграма №1

Разликата в резултатите на отделните групи за „Нестинарско хоро” из танцова драма „Нестинарка” от Марин Големинов и Рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров **не е статистически значима.**

Извършеният статистически анализ категорично показва по-добрите резултати на експерименталната група при разпознаване на изследваното произведение.

3.3.2. Анкета - качествен и количествен статистически анализ на резултатите.

Чрез метода анкета се изследва отношението на учениците към учебния предмет музика. Сравнява се емоционално–ценностното отношение между експерименталната и контролните групи към учебния процес. Резултатите от анкетата се отчитат чрез оценъчна скала. Всеки от въпросите включва по пет възможни отговора, като по скалата на отношение първият възможен отговор съдържа положително отношение(2т), вторият положително отношение, но без това да има значение за личностното развитие(1т), третият - безразличие(0т), четвъртият по-скоро отрицателно отношение(-1т) и петият – негативно отношение към предметната област музика (-2т). Анкетата е проведена след експеримента, включва учениците от контролните и експерименталната групи и е анонимна за всеки от участниците.

Количествен анализ на анкетните данни.

За количествен анализа на анкетата се използва суровият бал, който се получава като се съберат всички отговори за дадено изследвано лице.

Получените резултати ($F=3,4707, p=0,0357$), показват, че разликата между средните стойности на контролните групи и експерименталната група е съществена. От диаграмата се вижда, че експерименталната група показва по-високи резултати от контролните групи. Тъй като целта е да се изследва интерес към нова методика на преподаване това означава, че експерименталната група има по-високи резултати от контролните групи. Контролна група №1 и контролна група № 2 показват близки стойности.

Диаграма №2

В резултат от получените данни от метода анкета може да се заключи, че **обучаваните от експерименталната група проявяват много по-голям интерес към предметната област „Музика”, което означава, че са приели положително новата методика на възприемане на музикално произведение.**

3.3.3. Анализ на резултатите от метода - педагогическо наблюдение.

За отчитане на данните от метода педагогическо наблюдение се съставя протокол, в който се фиксират показателите, които се наблюдават. Тъй като наблюдението е сравнително субективен метод за диагностика, то чрез него се изследва емоционалната отзивчивост и интересът на учениците към новия метод на възприемане на музикално произведение. Обследва се активността и интересът към обучението по музика в часовете, в които възприемането се осъществява чрез специализиран софтуер. За реализиране на педагогическото наблюдение се създава карта, в която са определени четиринадесет критерия за оценка. Определянето на критериите е базирано на таксономията на Марцано, като от изключителна важност е да се определят критерии, които освен *когнитивната* и *метакогнитивната* система могат да помогнат при диагностика на *аз системата*.

В резултат от проведеното педагогическо наблюдение се констатира следните резултати:

- Няма ученици, които да не могат да се ориентират в програмната среда на двата музикални софтуера.
- Голям брой от учениците имат много добри постижения при въвеждането на нотния текст, полагат старание за коректно боравене с музикалните символи.
- 30% от обучаваните веднага откриват допуснатите грешки слухово, 50% се справят много добре като проследяват нотния запис и сравняват със записа на монитора на компютъра, 10% търсят помощ от преподавателя и 10% не успяват да открият грешки в записаното от тях.
- Констатира се умения за корекционна дейност, основана на визуално сравнение между записа в учебника и създадения нотен запис на главната тема.
- 45% извършват корекции комбинирано като прослушват и сравняват визуално създадения от тях запис на темата с предоставения им образец.
- Умението за обяснение на причините за възникналите проблеми се формира с натрупването на практика, което води до разбиране на основните механизми за записване и аранжиране на тема, чрез специализиран музикален софтуер.
- Всички обучаеми разпознават главната тема, прослушвайки симфоничен запис на изучаваното произведение. Задачата, която трябва да изпълнят при аранжирането

на темата е свързана с изрязването ѝ и подготовка за обработка. 100% от обучаемите изрязват главната тема от произведението.

- Регистрира се висока познавателна активност, която се изразява в желание многократно да се прослуша продукта от дейността.
- Голям процент от учениците непосредствено след проведените часове поддържат интереса си към обработка на музиката чрез специализиран музикален софтуер. При проведени допълнителни часове, извън учебно време, с цел обработка на музикални произведения и създаване на мелодии се наблюдава изключително висока активност, но в по-дългосрочен план интересът се задържа у осем от учениците от експерименталната група и четири от контролните групи.

От гледна точка на постигнатите резултати в учебния процес, възприемането на музикално произведение с помощта на специализиран музикален софтуер:

1. Поддържа по-голяма активност в процеса на обучение.
2. Осигурява по-добра концентрация и поддържа вниманието и интелектуална активност през целия учебен час.
3. Активират се слуховият и зрителен анализатор, което спомага за формиране на слуховите представи и спомага запомнянето на главната тема.
4. В процеса на работа обучаемите преживяват творчески процес, чиято цел е създаването на произведение и в резултат на преживяната емоция, създаденото от тях става лично значимо.
5. Променят се взаимоотношенията между учител и обучаван. Учителят изпълнява ролята на консултант, а обучаемият взема решения и преценява как да изпълни поставените му задачи.

Анализирайки съотношението между четирите качествени оценки от наблюдението, се установява следната зависимост

Диаграма №3

3.3.4. Анализ на резултатите според Нова Таксономия на Марцано.

Резултатите според целеполагането по таксономията на Марцано се измерват чрез използваните методи.

В когнитивната система познавателните цели се класифицират в четири нива. Резултатите се диагностицират, чрез звучащата задача, в която се изследва степента на познаване на изследваното музикално произведение – Пайдушко хоро от «Тракийски танци» на П. Стайнов. Всяко от нивата в когнитивната система следва стъпки, които са важни за последователното реализиране на целите и на областта на знание, която се измерва с различни операции - информационни, умствени и физически.

Първото ниво на когнитивната система е **възстановяване**. То включва две поднива:

1. *Припомняне:* ученикът трябва да открие сам символите, които използва; да си припомни основните качества на тона; да успее да се ориентира в средата на нотирация софтуер и бързо да открие необходимите му символи за записване на примера.
2. *Изпълнение:* Да открива необходимите музикални символи; умения за въвеждане на нотния текст и коректното поставяне на тона, според височината му на петолинието; положителна емоционална нагласа и интерес към поставените задачи.

При използването на нотиращ софтуер, необходимата информация за подниво *припомняне* е в базата данни. На екрана са визуализирани различните музикални символи и учениците трябва да ги изберат с курсора на мишката, за да запишат темата от произведението. Опцията „просвирване” или прозвучаване на нотирация софтуер активизира слуховите, зрителните, моторни и рефлексни системи. Постиженията се отчитат на базата на създаден продукт и броя допуснати грешки от всеки ученик. В резултат от извършените действия и благодарение на заложените в нотирация софтуер опции, обучаваните могат да извършват контрол и да коригират създадените от тях нотни примери. От 20 ученици само един не успява самостоятелно да въведе нотния пример, а двама допускат грешки във височината на тоновете при въвеждането на символите, без да успеят при прослушването на темата да ги открият и коригират.

Второто ниво *разбиране* се свързва със синтез и представяне на информация, в случая:

- Умение за записване на темата, ползвайки ресурсите на софтуера, проследявайки за коректното преписване на нотите- само трима обучавани от експерименталната група срещат проблем при записването на темата, чрез нотиращ софтуер.
- Отделяне на главната тема при прослушването на оригиналното произведение- всички ученици от експерименталната група откриват темата, която са нотирали предходен учебен час в оригиналното произведение на П. Стайнов и се справят с поставената задача, която включва «изрязване» на темата и аранжирането ѝ с помощта на семпли, заложили в програмата.
- Интерес към записания образец, измерван в желанието за прослушване на създаденото и представянето му пред съученици и преподавател -30% от учениците с изключителен интерес изследват възможностите, които предлага секуенсера за създаване на аранжимент към главната тема на «Пайдушко хоро», извършват различни експерименти и създават по два образца в рамките на учебния час. 45% изпълняват поставената задача, без да се опитват да усъвършенстват създадения от тях аранжимент, а 25% от изследваните, след изпълнение на задачата под формата на игра с цел забавление, изследват възможностите на секуенсера като «творят» свои интерпретации, ползвайки обяснените и открити от тях функции на програмата. Дейността им няма отношение към конкретно поставената задача.
- Умения за проследяване на мелодичната линия на нотираното произведение- 10% от експерименталната група не успяват да открият допуснати грешки при въвеждането на нотния текст на темата от «Пайдушко хоро». Грешките, които са допуснати са във височината на тоновете. Прослушвайки създадените от тях примери, не се открива дисхармонично звучене, но има промяна в мелодията, която те не са успели да констатират:

- Обясняване на възникнали проблеми при въвеждането на нотния текст - в процеса на работа учениците осъзнават ролята на всеки символ при създаване на нотен текст и значението на коректния запис.

Третото ниво **анализ** се измерва в:

- Селектиране на главната тема в оригиналния запис на произведението.
- Умението да се съчетават заложените в програмата семпли с изрязаната тема.
- Детерминира разликите между записаната чрез нотиращ софтуер и изрязаната от оригинала тема.
- Да класифицира важността на музикално изразните средства за музикалното произведение.
- Да осъзнава важността на метроритъма за създаването и аранжиране на произведение, базирано на български неравноделни ритми.

Учениците се справят със селекцията на главната тема, независимо от тембровите различия и многогласното ѝ представяне. Но при съчетаването на семпли от програмата със селектираната част от произведението възникват проблеми, които са предопределени от неравноделния размер на произведението и неумението на обучаваните да работят с бийтовете. Ритмичният асинхрон, който се получава, спомага за осъзнаване на неравноделния размер и значението му за нашата култура. Настоящото изследване не дава информация за уменията на обучаваните да класифицират важността на музикално-изразните средства. Обучаваните правят разлика между едногласната тема и оригиналното изпълнение от симфоничен оркестър, но до каква степен осъзнават ролята на динамиката, темпото и другите изразни средства за изтраждане на музикалното произведение не може да се констатира. Акцентът в настоящото изследване е насочен към запомнянето и разпознаването на главна тема от музикално произведение.

Четвъртото ниво на когнитивната система измерва нивото на **приложение на знанието**. При това ниво се изследват: инициативност и стремеж към самостоятелно прилагане на базата данни, с цел реализиране на възникнала в процеса на работа идея; стремеж към самостоятелно решаване на възникнал проблем; приложение в извънучебно време на получените знания; извършване на различни действия, които да разнообразят поставената задача; търсене на нови функции и опции, които да направят по-атрактивно решаването на поставените задачи.

От проведените изследвания може да се направи следното заключение - голям процент от учениците се справят самостоятелно с поставените задачи, като в процеса на работа експериментират и изследват възможностите на програмата. Траен интерес към специализиран музикален софтуер се отчита у 30% от участниците в експерименталната група.

В **метакогнитивната система** нивата са: мотиторинг; умения за планиране на дейността; точност; яснота.

При работа със специализиран музикален софтуер всяка дейност е изложена на мониторинг. Обучаемият има възможност сам да контролира скоростта на работа, да наблюдава всички процеси и да обяснява логиката на всяка дейност. Повечето музикални продукти имат опцията «помощник», която спомага да се организира

дейността и насочва вниманието към логичната последователност от операции, водещи към крайния резултат. Метакогнитивната система е свързана с мисловните процеси, които настъпват при възникване и решаване на обучителна ситуация. За постигането на целите на процеса на възприемане на музикално произведение е важно:

- Да се разпознава слухово и визуално темата на музикалното произведение. В настоящото изследване се отчитат много добри резултати по отношение на разпознаване на темата на «Пайдушко хоро» от «Тракийски танци» на П. Стайнов. 80% процента от учениците разпознават името на композитора, името на произведението и свързват правилно звучащия откъс с нотния запис. Анализирайки представените данни в таблица №1 се констатира, че при 90 % от обучаваните в експерименталната група има покритие на слуховите представи с нотния запис на темата. От данните, получени при наблюдението, по-голям процент от учениците извършват корекционна дейност комбинирано - проследяват визуално и слухово мелодичната линия. Използването на специализиран музикален софтуер създава условия да се активира процесът на възприемане, като се включат повече рецептори от сензитивната система.

Таблица №1

група	име на композитор	име на произведение	нотен текст
експериментална	0,85	0,85	0,9
контролна 1	0,45	0,55	0,63
контролна 2	0,5	0,6	0,7

- Важно за метакогнитивната система е разграничаването на изпълнението на симфоничен оркестър от прозвучаването на въведената чрез нотиращ софтуер тема (тембров слух). Разликата между двете представяния на темата е голяма и процесът на осъзнаване на различията не е затруднен. Във всички групи учениците констатира тембровата разлика. Приоритет на експерименталната група е възможността да види графиката на звуковите вълни, което спомага възприятието.

- Формирането на представа за аранжмента, който трябва да се реализира е много сложен процес. При повечето ученици се получава разминаване между крайния продукт и очаквания от тях аранжмент. Проблемът се появява от неравноделния размер, в който е записано произведението и неумението да се синхронизира аранжментът с темата. Желанието да се задат определени параметри на темата показва, че обучаемите имат някаква вътрешна слухова представа за крайния продукт. Въз основа на това може да се стигне до извод, че систематичното използване на музикален софтуер води до по-пълно разбиране на музикалната материя и създава условия за аранжиране, обработка, композиране като насочва мисълта към конкретния музикален образец.

- Директният и индивидуален достъп на всеки ученик до музикалната материя създава условия за реализиране на неговите представи. Оценката на крайните продукти и сравнението им с оригиналното произведение се осъществява в процеса на работа. Практически обучаемият проследява настъпилите промени, сравнява своя продукт със създаденото от

други ученици. Паралелно с многократното прослушване и анализиране запаметява главната мелодия от произведението.

Всичко това спомага анализа на предимствата и недостатъците на получения продукт и избора на метода, по който се извършват корекциите.

Аз системата е свързана с откриване на значението на дадената информация за личността, като това се изразява в активирането на мотивите и проява на отзивчивост към учебния процес.

В обучението по музика *аз системата* е водеща. Това е индивидуално-психологическата характеристика на личността и осъзнаването на значението на дадена предметна област за цялостното развитие. Основният двигател на *аз системата* е емоционалната дейност, която е фактор на мотива. За постигането на реални цели и създаването на условия за мотивирана дейност са важни успехът и удовлетворението от дейността. Цели, които са насочени към *аз системата*, спомагат за формирането на т.нар от Гитун **емоционална идентичност** (11). Четирите функционални компонента на мотивираната дейност - възприемане, мислене, научаване и възпроизвеждане са реализирани. Доказателство за това са високите познавателни резултати. Един от показателите за отчитане стимулирането на творческия процес е желанието за многократно създаване на продукт, без това да има задължителен характер. Това е и показател за музикално развитие. Добрата практика позволява да се добие увереност и стимулира желанието и потребността от реализирането на музикална дейност. В психологията са разграничени два случая, когато емоцията изпълнява функция на мотив за поведение - стремеж към определен обект и повторно и самостоятелно търсене, ретроспекция на минал опит, с цел повторение на стари и познати емоции. Анализирайки получените резултати, се вижда, че 60% от учениците приемат за свое любимо произведение „Тракийски танци” от П. Стайнов, което показва, че те са емоционално обвързани или в резултат от възможността за личен контакт с произведението и аранжирането му, или в резултат от активното му възприемане и осъзнаване на художествено-естетическите му достойства. Наблюдава се и висока активност към извънкласни занимания с музика, използвайки представената учебна система, което показва засилване на интереса и отново желанието за повторение на дейността.

3.4.Обобщение

1. Анализът на резултатите от статистическата обработка на данните от педагогическия експеримент, от анкетата и педагогическото наблюдение дават основание да се счита хипотезата за доказана: процесът на възприемане на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер се оптимизира. Доказателство за това е:

1.1 Достигането на целта, а именно научаване на главната тема на музикалното произведение се осъществява като се развиват когнитивна, метакогнитивна и аз система. Реализира се творчески процес и се активират емоциите, които са основа на мотива за осъществяване на процеса на музикално възприемане.

1.2 Реализират се трите функции на обучението - образователна, възпитателна и развиваща.

1.3 Трите критерия за оптимизация на обучението - ефективност, качество и гъвкавост са реализирани. Ефективността и качеството се измерват с високото ниво на успеваемост и добрите резултати при измерване на познавателния интерес, както и с възможността за развитие на ученика в областта на музикалното изкуство. Факт са високият процент на учениците, познаващи музикалното произведение, което се възприема чрез специализиран музикален софтуер, засиленият интерес към различни музикални програми и

многобройните опити за създаване на музикални теми и самостоятелни занимания с музика. Гъвкавостта се измерва с уменията във всяка ситуация бързо да се адаптират и коригират средствата за постигане на крайните цели. Това е един от приоритетите на музикалните компютърни програми. Те се характеризират с многообразие от опции, които позволяват на всеки потребител да открива и реализира идеи, като ползва заложените в програмите функции, съобразно уменията си и поставените цели.

1.4 Важно в процеса на оптимизация е изборът на най-добрия вариант на действие, обезпечаващ достигането на определената цел, с минимален разход на ресурси. В настоящото изследване се прилага методика на обучение, която може да се реализира в стандартно учебно време, с ресурсите на обикновено средно общообразователно училище.

1.5 Базирайки се на теорията на Гершунский за оптимизиране на обучението, могат да се направят следните заключения - заложеното в **прогнозния период е в максимално съответствие с функционирането на педагогическия обект.**

2. Получените резултати за учебни постижения доказват, че възприемането на музикално произведение, чрез специализиран музикален софтуер дава съществено по-високи резултати в сравнение с традиционния метод на обучение.

Заключение

Оптимизирането на процеса на обучение по музика чрез използването на специализиран музикален софтуер има неограничен набор от опции, които биха могли да намерят своето приложение при компютърно базирано обучение.

Проведеното теоретично и експериментално изследване доказва значимостта и необходимостта от приложението на специализиран музикален софтуер в обучението по музика, с цел реализация на целите на обучение и формиране на интерес към музикалното изкуство.

В резултат на теоретичния анализ на процеса на обучение и теорията за оптимизация на обучението, както и историческия преглед на развитието на специализираните музикални компютърни технологии се очертават два основни проблема в съвременното обучение по музика. На **първо място** необходимостта от лично ориентирано действено обучение, което да се базира на създаване на условия за интелектуална активност на ученика във всеки един момент на учебния процес. На **второ място**, от внедряване на съвременните информационни и компютърни технологии в обучението по музика, като се акцентира на факта, че комбинацията от компютър и специализиран музикален софтуер ефективно подпомага изпълнението както на необходимите, така и на достатъчните условия за стимулиране на творческите процеси в обучението по музика, активира процесите на възприемане, осъзнаване и овладяване на необходимите културни компетенции.

От получените резултати за учебните постижения по двата метода на обучение може да се заключи, че възприемането на музикално произведение чрез специализиран музикален софтуер дава съществено по-високи резултати в сравнение с традиционния метод на обучение.

Направеният теоретичен анализ показва необходимостта от използването на музикалните технологии в процеса на обучение, с цел постигане на хармонично единство между трите основни функции на обучението и най-вече създаване на реални условия за музикално развитие на обучаваните. Компютърът, осигурен с необходимия за целите на обучение специализиран музикален софтуер, активизира творческата дейност, индивидуализира обучението, онагледява материала, прехвърля акцента от

теоретични към практически знания, провокира интерес към обучението и създава възможности за занимания с музикална материя извън учебно време, което от своя страна е предпоставка за музикално развитие.

Оптимизирането на обучението по музика чрез специализиран музикален софтуер оказва най-голямо влияние върху целевия компонент на обучение. В резултат от проектно-ориентираното обучение, провокирано от използването на музикален софтуер като средство могат да се поставят цели, които независимо от художествено-естетическата материя се измерват с конкретни резултати. Целевият компонент при обучението чрез специализиран музикален софтуер се основава на „Нова таксономия на Марцано”. Чрез звучаща задача, анкета и педагогическо наблюдение на процеса на създаване на краен продукт от ученика, се регистрират постиженията във всяка една от трите системи *когнитивна, метакогнитивна и аз система*.

Изследването доказва, че при възприемането на музикално произведение, чрез специализиран музикален софтуер:

Първо: се постигат *много по-добри познавателни резултати отколкото при традиционната методика на възприемане на музикално произведение*.

В традиционното обучение превес има теорията, цел е усвояване на определено количество от знания, което води до теоретичното обучение. Използва се репродуктивният метод на преподаване, без да има възможност получената информация да се реализира *практически*. При работа с компютър обучението придобива практическа насоченост, особено ако софтуерното осигуряване е със симулативни характеристики. Творческият процес при методиката на работа със специализиран музикален софтуер не е формален, обучаваният активно участва като прави, създава, анализира, коригира и разбира сложните механизми на художествено-естетическата материя.

Второ: Обучаваният се приобщава към подкрепяща интелектуалните му усилия среда, в която може да открие своите музикални заложби или да развие своите интереси в областта на музиката.

Трето: Стимулира се развитието на музикални способности и се създават условия за самообучение.

Четвърто: Провокира се познавателен интерес, стимулира се емоционалната отзивчивост, като се формира потребност от занимания с музика.

Пето: Създават се условия за реализиране на творческа дейност и преживяването на творческия процес.

Използването на специализиран музикален софтуер с цел оптимизиране на обучението създава условия за реализирането на една по-гъвкава учебна система, в която целеполагането е обвързано с конкретни дейности, спомага постигането на по-добри резултати в учебно - познавателната област и създават възможности за самообучение в областта на музикалното изкуство на любителско ниво.

Научни приноси на дисертационния труд:

- Разработва се методическа система за приложение на специализиран музикален софтуер в обучението по музика като се изследва влиянието му върху дизайна на обучение и учебните компоненти. Въвежда се Нова таксономия на Марцано при определяне на целевия компонент.

- Класифицират се и анализират видовете специализиран музикален софтуер и се изследват възможностите за приложението му в обучението по музика в Средното общообразователно училище на Република България.
- Разглежда се специализирания музикален софтуер като средство за повишаване познавателната дейност и реализиране на творчески процес в обучението по музика, което спомага формирането на културни компетентности в новото информационно общество.

Научни публикации и доклади :

- Петкова Д., Ж. Гологанов, Музикален софтуер за нотация – Сб. 120 г – СУ „Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука . Доклади на VI Есенна Научна Конференция на ФНПП – София 2008г
- Петкова Д., Стимулиране на творческия процес, чрез специализиран музикален софтуер в часа по музика на средното общообразователно училище в България – сп. Образование и Технологии. Иновации в обучението и образователните технологии - 2011г, бр.2
- Петкова Д., Приложение на компютърни технологии в обучението по музика в СОУ в България -сп. Докторантска Академия, Вера Словена-ЖГ, 2013
- Петкова Д., Ж. Гологанов, Интерактивни методи на обучение в задължително-избираема подготовка по музика в дванадесети клас- <http://socialninauki.com>
- Петкова Д., Стимулиране на творческия процес, чрез специализиран музикален софтуер в часа по музика на средното общообразователно училище в България – Образование и технологии- 2011
- Петкова Д., Активиране възприемането на музикално произведение в часа по музика на СОУ, чрез специализиран музикален софтуер- Училището желана територия на ученика 2011